

БОЛАЛАРГА ФУТБОЛНИ ЎРГАТИШ ВА УЛАР МАШҒУЛОТЛАРИ ТЕЗЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ

А.М.Ачилов¹

п.ф.н., профессор в.б

Кенжаев Дилмурод²

Магистрант

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337350>

Калит сўзлар: ёш футболчилар организми, психологик таъсир, жисмоний юклама, ўзига хос ёндошувлар, нишонга олиш турлари, периферик кўриш, қайта тикланиш.

Ключевые слова: организм юных футболистов, психологическое воздействие, физическая нагрузка, специфические подходы, виды таргетинга, периферийное зрение, восстановление.

Болалар футбол, баскетбол, хоккей, теннис билан боланинг спорт ҳаётига жалб этилиши бошланади. Бироқ тадқиқотчилар ва амалий тажрибалар таъкидлаганидек, мактабгача ёшдаги болаларнинг спорт билан шуғулланиши тўғридан-тўғри маънода, болаларни спорт билан шуғулланиб, юқори спорт натижаларига эришиш учун спорт мусобақаларида қатнашиш тавсия этилмайди. Чунки бу мактабгача ёшдаги болалар учун чидаб бўлмас психологик ва жисмоний юк. Шунинг учун мактабгача ёшдаги болаларни мусобақаларга тўлиқ мажбурлаш ва жалб қилиш тавсия этилмайди. Шу билан бирга, спорт ўйинларида элементар ҳаракатлар бўйича мутахассислар таъкидлаганидек, рақобатнинг индивидуал элементлари нафақат мумкин, балки мақсадга мувофиқдир. Боланинг спорт ўйинлари элементларини ўзлаштириши кейинги спорт фаолияти учун асос бўлади.

Жисмоний тарбия амалиётида спорт ўйинларидан фойдаланиш болалар танасининг функционал тизимларини ривожлантиришга ёрдам беради. Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, спорт ўйинлари боланинг ривожланишига турли хил таъсир кўрсатади: ақлий, жисмоний, ақлий ва функционал. Ўйин иккинчи сигнал тизимининг намоён бўлишини ривожлантиради - нутқ ва фикрлаш. Топшириқни қабул қилиб, ўйиндаги болалар буни имо-ишоралар, ҳаракатлар ва сўзлар ёрдамида бажарадилар, бу айниқса спорт ўйинида яққол намоён бўлади, бу эрда барча ўйинчиларнинг ҳаракатлари мувофиқлаштирилиши керак.

Мактабгача ёшдаги болалар билан футбол воситаларидан фойдаланишнинг хусусиятлари, биринчи навбатда, болаларнинг ёши, барча тизим ва органларнинг камолот ва ривожланиш даражаси, жисмоний тайёргарлик даражаси, жисмоний ва ақлий ривожланиши билан боғлиқ. Каттароқ мактабгача ёшдаги болалар билан футбол содалаштирилган шаклда ўйналади. Тавсияларга кўра, футбол ўйинининг элементларини ва ўйиннинг ўзини ўргатиш турли вақт оралиғида турли дастурлар орқали берилади. Асосан, бу йилнинг иссиқ ойларида очик ҳавода. Ва баъзида бу бўлим мажбурий дастур доирасидан чиқарилади ва ўзгарувчан қисмда тақдим этилади. Бу ёшда болалар учун қийин ва етиб бўлмайдиган элементлардан, бурчак зарбаси, бош билан зарба бериш, тўпни кўкрак билан тўхтатиш ва ҳоказолардан фойдаланиш тавсия этилмайди. Бу тананинг физиологик ривожланиши билан бевосита боғлиқ Адабий манбаларда турли тавсиялар ва ўйин ўйнаш қоидалари кўрсатилган. Масаан: 5-8 бола ва бир нечта ўринбосарлардан иборат жамоалар, ўйин давомийлиги 30 дақиқа. 15 дақиқалик иккита тенг ярмига бўлинган, беш дақиқалик танаффус билан. Майдон ўлчамлари 18 X 24 м, дарвоза ўлчамлари 2 X 8 м. Оўйинни жамоалардаги ўйинчиларнинг сонига қараб 5 X 10 дан 20 X 40 м гача бўлган майдонда ўйнаса ҳам бўлади ва ўйин вақти ҳар бири 3-5 дақиқадан иборат икки бўлим, танаффус билан, бошқа жамоа ўйнайди. Ўйин охирида нафас олишни тиклаш, боланинг танасини тинчроқ ҳолатга келтириш учун ҳараказиз ўйин (3-5 дақиқа давом этади) ўтказилади. Майдонларнинг тавсия этилган ўлчамидаги ноаниқликларга қарамай, ўйин вақти, жамоадаги ўйинчилар сони, ўйинни оўтказиш қоидалари мавжуд. Ўйинчилар тўпни фақат оёқлари билан дриблинг қилиш, уни жамоадошига узатиш, тўпни дарвозага киритиш ҳуқуқига эга. Ўйин давомида сиз туролмайсиз, оёқларга ура олмайсиз, тўпни қўлларингизга олиб, дарвозабонга ҳужум қила олмайсиз, тўпни ундан узоқроққа олишга ҳаракат қиласиз, қадам кўя олмайсиз. Қоидани бузган ўйинчиларга ўйин бошланишидан олдин келишилган ҳар қандай жазо қўлланилади. Мактабгача ёшдаги болалар билан ўрганиш учун тавсия этилган ўйиннинг асосий техникаси - бу ҳаракат, тўпни уриш, тўпни тўхтатиш, дриблинг, тўп билан курашиш ва дарвозабон ҳаракатлари. Шу билан бирга, ҳаракат техникаси қуйидаги техникалар гуруҳини ўз ичига олади: югуриш, сакраш, тўхташ, бурилиш. Ўйин фаолияти жарайонида ҳаракат техникаси турли хил комбинацияларда қўлланилади.

Болалар турли йўналишларда юриш ёки югуриш орқали ҳаракат қиладилар: тўғри чизикда, ёйда, қўшимча қадам билан зигзагда, орқалари билан олдинга ва ҳоказо. Футбол ўйинидаги болалар ҳаракатининг ўзига хос хусусияти - сакраш, тўхташ, бурилиш билан югуришнинг турли усуллари уйғунлаштириш, бу мувофиқлаштириш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради. Ушбу турдаги фаолиятда деярли барча мушак гуруҳлари иштирок этади.

Футбол ўйинининг ўзига хос хусусияти ўйин вазиятларининг тез ўзгаришидир. Футбол ўйнаётган болалар ўз вақтида ва тўғри ҳал қилишни талаб қиладиган янги, энг хилма-хил вазифаларга дуч келишади. Бунинг учун энг қисқа вақт ичида яратилган вазиятни (шериклар ва рақибнинг жойлашуви, тўпнинг ҳолати) кўриш, уни баҳолаш, энг тўғри ҳаракатларни танлаш ва уларни қўллаш керак. Буларнинг барчаси маълум кўникма ва кўникмаларни ривожлантиришни талаб қилади. Шунинг учун ҳам соддалаштирилган футбол ва бошқа спорт ўйинлари мураккаброқ фаолият шакли бўлиб, бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, катта ёшдаги мактабгача ёшдаги болалар учун жисмоний тарбиянинг йэтакчи воситаларидан биридир.

Катта ёшдаги болалардан фарқли ўлароқ, 5-7 ёшдаги мактабгача ёшдаги болалар тўпни қандай бошқаришни ўрганиш учун кўпроқ вақт талаб этадилар. Ўрганилган техникаларни мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш асосан очик ўйинларда, ўйин машқларида, эстафеталарда амалга оширилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, зарур техникани ўзлаштирган мактабгача ёшдаги болалар футбол ўйнашлари мумкин.

Футболда рақиб билан яқин муносабат мавжуд. Вестибуляр анализаторнинг ўзига хос тирнаш хусусияти ўйинчилар билан алоқа қилганда сезилади. Эшитиш анализатори ўзининг, шерикларининг, рақибларининг қадамлари ритмини ва иккинчисининг майдондаги жойлашишини (айниқса, орқадан ва ён томондан), тўпга уриш товушини сезади.

Ўйинларда тўпни уриш, тўпни қабул қилишда «нишонга олиш турлари» га хос бўлган ҳислар пайдо бўлади: нишонга уриш, ушлаш, тўпни қабул қилиш. Шу билан бирга, рақиблар, шериклар, уларнинг майдондаги жойлашуви, ҳаракатлари ва ўзларининг ҳаракатлари кузатилади, улар кўпинча периферик кўриш орқали қабул қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Igamberdiyev, Obidjon. "YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI." Академические исследования в современной науке 1.17 (2022): 159-165.
2. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
3. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
4. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
5. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
6. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
7. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
8. Yusupov N. M. et al. Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) //O 'quv qo 'llanma. NM Yusupov va boshq./O 'zR Oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi. O 'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. T.:«Iqtisod-Moliya. – 2015. – Т. 152.
9. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРИНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
11. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАХЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
12. Бозоров С. Р. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАХЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.

